

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15312131>

XONLARNING YOZGI SAROYI – NURULLABOY SAROYI TARIXI

Atabayeva Nazokat Xushnud qizi

“Ichan-Qal’a” davlat muzey-qo‘riqxonasi ilmiy xodimi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Xiva shahrida joylashgan o‘ziga xos jozibaga ega bo‘lgan Nurullaboy saroyining qurilish va paydo bo‘lish tarixi haqida ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: Xasanmurod Qushbegi, Ko‘rinishxona, dolonxona, qarovulxona, otxona, devonxona, Sankt-Peterburg, N.I.Puchkov, A.M.Ropa, Arzxona, Bobojon Qalandarov.

THE HISTORY OF THE SUMMER PALACE OF THE KHANS - NURULLABOY PALACE

ANNOTATION

This article provides information about the history of the construction and appearance of the Nurullaboy Palace, a unique attraction located in the city of Khiva.

Keywords: Xasanmurod Qushbegi, Ko‘rinishxona, dolonxona, qarovulxona, otxona, devonxona, Sankt-Peterburg, N.I.Puchkov, A.M.Ropa, Arzxona, Bobojon Qalandarov.

Xivadagi Nurullaboy saroyi eng hashamatli, eng jozibali, eng ko‘rkam va maftunkorligi bilan boshqa saroylardan ajralib turadi.

Ichan-qal’ada imoratlar soni ko‘payib, yangi - yangi bog‘–rog‘li joylar qurish imkoni kamaygach, Muhammad Rahimxon I o‘z o‘g‘illari Mahmud to‘ra, Muhammad

to'ralarga shaharning g'arbiy tomonidan hovli joylar qurib beradi. Sayid Muhammad to'ra xon bo'lgach, (1856-y) esa bu uylarga yaqin joyda bir ko'rinishxona qurilishini vaziri Xasanmurod Qushbegiga topshiradi. Bayoniy va Ogahiylarnig yozishicha "Nurullaboy" nomi bilan mashhur bog'dagi yangi imoratlarning kun chiqar tomonida qurilgan bu ko'rinishxona juda chiroyli bo'lib, unga Ogahiy shunday tarix aytgan:- "Ko'rinishxona u valo" (ulug' ko'rinishxona) ushbu so'zlardan abjad hisobi bo'yicha hijriy 1276 milodiy 1859-yillar topildi.

Saroyni qurish ishlari 1863-yildan Xiva xoni bo'lgan Said Muhammad Rahimxon II davriga to'g'ri keldi. Bundan tashqari, uning hukmronligi davrida, Xivaning tarixiy markazi – "Ichan-Qal'ada qizg'in qurilish ishlari olib borilgan.

Xon oilasi uchun yangi saroy majmuasi rejalari 1890-yillarda paydo bo'lgan. Ichan qal'ada joy yo'qligi sababli saroy majmuasi Xivaning shimoli-g'arbidagi tarixiy shahar markazidan tashqarida, sobiq bog' o'rnida qurilgan. Qurilish boshlanishidan oldin bog' badavlat savdogar Nurullaboyyga tegishli bo'lib, u faqat quriladigan saroy majmuasi kelajakda uning nomi bilan atalishi sharti bilan o'z mulkini sotishga rozi bo'lgan. Ushbu voqea tufayli saroy bugungi kunda ham savdogar nomini saqlab kelmoqda.

Bu ichki saroy 1896-1904 yillarda qurilgan bo'lib, baland devor bilan o'rab olingan. Saroy to'rtta qismdan iborat bo'lib, yuzdan ziyod xonalar, dolonxona, qarovulxona, otxona, mulozimlar turadigan xonalar va haramdan (beshinchi hovli) iborat bo'lgan. Saroyga janub tomonda qurilgan maxsus darvoza orqali kirilgan. Darvoza ichkarisida xon mahkamasi, shaxsiy qo'riqchilar uchun xonalar, devonxona bunyod qilingan. Saroydagi Isfandiyor to'ra uchun mo'ljalangan xonalarga Rossiyadan keltirilgan chinni pechkalar o'rnatilgan.

Nurullaboy saroyining qurilishi 1904-yilda boshlanib, 1910-yilda Muhammad Rahimxon II vafotidan so'ng yangi xon Asfandiyor davrida davom ettirildi. Qurilishga xivalik hunarmand va rassomlardan tashqari Rossiya va Germaniyadan ham mutaxassislar jalb etilgan bo'lib, ular obyekt dizayniga o'z ta'sirini o'tkazgan. Qurilish materiallarining bir qismi, jumladan, asosan Sankt-Peterburgda ishlab chiqarilgan

plitka va keramika ham import qilingan. Otasi vafotidan keyin, 1912-yilda Asfandiyorxon chet ellik mehmonlarni qabul qilish uchun majmua ichida alohida bino ya'ni qabulxona qurdirtdi.

Bosh vazir Islom Xo'ja Isfandiyorning qabulxona qurishiga qarshi chiqadi. Chunki, pochta-telegraf va kasalxona qurilishi kechikayotgan, xazinada pul kam edi. Ammo, xonning qat'iy farmonidan keyin shogirdi Rahimbergan mahramni sohibkor (qurilish boshlig'i) qilib tayinlaydi. Qabulxona 1911–1913-yillarda qurilgan, meditsina fanlari doktori, professor A.A.Abdullayevning “Xorazmda tibbiyot” asarida shunday jumla bor:- “Islom Xo'ja yana Moskvaga borib, shaharning boshlig'i N.I.Puchkov qabulida bo'ladi. Moskva shahrining boshlig'i uni moskvalik arxitektor A.M.Ropa bilan tanishtiradi”. A.M.Ropa boshchiligidagi arxitektorlar Xivada bo'lishib kasalxona, telegraf va aloqa, elchilarni qabul qilish uchun mehmonxona loyihasini maslahatlashib ketishadi. Tez orada loyiha tayyorlanib qurilish boshlab yuboriladi.

Saroy 1912-yilda Muhammad Rahimxon vafotidan ikki yil o'tib qurib bitkazildi. Keyinchalik bu binodan xon va uning oilasi qarorgoh sifatida 1920-yilda Xorazm Xalq Respublikasi tashkil etilgunga qadar foydalangan.

Nurullaboy saroyi 9 ta katta-kichik xonalar, darvozaxona, saroy, qabulxona, arzxona, Madrasa, xizmatchilar uchun turar joy, bog', gulzorli hovlilardan iborat. Majmuaga (185,6x143,0 m) jan.dagi ariq ustiga qurilgan ko'prik orqali darvozadan kiriladi. Darvozaxonaning dalonida bir necha xonalar bor. Saroy to'g'ri to'rtburchak tarhli (87,1x65,0 m), 4 hovlili, qal'aband devor (bal. – 7,5 m) bilan o'ralib, burjlar ishlangan. 3 hovlida 2 qavat-li, jan.-g'arbiy hovlida 1 qavatli xonalar joylashgan. Bosh tarzi darvo-zasi Madrasa, turar joy va arzxona bilan o'zaro bog'langan. Saroy shim. dagi 2 hovli ayvonlarning tomi ikkinchi qavat uchun o'tish joyi vazifasini o'taydi. Katta hovli saroyning shim.g'arbiy qismini egallagan. Hovlida quduq bor.

Qabulxona (27,5x32,1 m) saroyning shimoli-sharqida, o'ziga xos yevro-pacha uslubda qurilgan. Bosh tarzi jan.ga qaratilgan. 1 qavatli, 7 xonasi bor. Old va orqa tomoni ayvonli.

Arzxona (82,0x71,0 m) saroyning sharqida joylashgan. Tarhi „G“ shaklida, jan. qismi uch burchakli, shim. va g‘arbga qaratilgan ayvonlari mavjud.

Madrasa bosh tarzi sharqqa qaragan. Jan.-sharqiy burchagida 4 ustunli 2 qavatli masjid, shim.-g‘arbida ayvon, hovli atrofida darsxona va hujralar joylashgan. Tashqi devorlari va 4 burchagidagi guldastalar pishiq g‘isht va koshin bilan bezatilgan.

Nurullaboy saroyining ganchkor devorlari oltin va kumush bilan hallangan, zalning „oltin shifti“ nihoyatda kurkam, undagi murak-kab girix. naqshlar o‘ziga xos, ichki va tashqi darvozalari, eshiklari, ayvon ustunlaridagi naqshlar Xorazm yog‘och o‘ymakorligining yuksak namunasidir. Qabulxonadagi baland eshiklar, katta rangdor oynalar, parket pollar va koshinkor pechlar yevropa me‘morligi bilan uyg‘unlashgan. Tashqi tomoni silliq g‘ishtlar va feruza rang koshinlar bilan shaxmat taxtasi shaklida bezatilgan. Uni qurishda ganchkor ustalar Xudoybergan hoji, usta Nurmat, Ro‘zimat Mashari-pov, yog‘och o‘ymakorligi va uni bo‘yash us-talari Bobojon Qalandarov, Ota Shayx, Ismoil Abduniyozov, g‘isht teruvchi Quryoz Bobojonov va boshqa qatnashgan.

Arzxona majmuaning janubi-sharqiy burchagida joylashgan. Boshqa me‘moriy obidalardan xususan binolari aniq chizilgan saroydan va qabulxonadan farqli ravishda to‘rtburchaklar shaklidagi bino bo‘lib, u to‘g‘ri emas geometrik shakllar va shahar ko‘chalari chorrahasining burchagini tashkil etuvchi bir tomonlama ayvon shaklida qurilgan. Qabulxona binolari, asosan ikki tomonlama qurilish, ichki koridorlar bilan bog‘langan, ko‘chadan deraza teshiklar bilan oddiy devorlar bilan ajratilgan; ichki qismga qaragan jabhalar ham mavjud. Qabulxonalardan tashkil topgan hovli va Nurullaboy saroyi uzun burchakli, unda noyob Xiva o‘ymakorligi tasvirlangan. Saroyning janubi-g‘arbiy burchagiga tutash Xivaning turar-joy binosi joylashgan. Devorlari pishgan g‘ishtdan qurilgan. Tashqi tomondan, saroy devorlari g‘isht va ko‘k sirlangan plitkalar bilan bezatilgan. Ganch o‘ymakorligi ustalari: Xudaybergan xo‘ja, Nurmat, xivalik Ro‘zmet Masharipovlar tomonidan qayta ta‘mirlangan. Yog‘och o‘ymakorligi va naqqoshlik ishlari bilan: Bobojon Qalandarov, Ota Shixov, Ismoil Abdniyozovlar bo‘lishgan. Devorlarni o‘rnatgan usta - Kuryaz Babajanov hisoblanadi.

2017-yilda o‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig‘iga binoan va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xorazm viloyatidagi „Nurullaboy“ tarixiy majmuasini rekonstruksiya qilish va restavratsiya qilish to‘g‘risida"gi qaroriga muvofiq, tarixiy majmuada qo‘shimcha bino va inshootlar qurilgan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Маньковская Л., Булатова В. Памятники зодчества Хорезма., Ташкент, 1978.
3. Vohidov M.M. Xiva me‘moriy obidalari. «Buxoro», 2009.
4. O‘zbekiston arxitekturası va qurılıshı. Toshkent, 2006, №3